

РЕАЛИЗАЦИЯ ВАРИАТИВНОСТИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ НЕМЕЦКИХ НАРЕЧИЙ С СУФФИКСОМ *-HALBER*

*В данной статье рассматривается проблема лексико-суффиксального варьирования словообразовательных моделей немецких наречий с продуктивным суффиксом *-halber*. Целью исследования является выявление полного спектра словообразовательных моделей данной группы наречий, установление их частотности, а также описание нюансов формального варьирования на стыке производящей основы и суффикса. В работе применялись методы корпусного анализа (диверсифицированный поиск, составление конкорданса, подсчет частотности) на материале корпуса DWDS, а также общенаучные методы наблюдения, сравнения, анализа и моделирования. Основные результаты включают системное описание пяти словообразовательных моделей с определением их продуктивности, выявление корреляции между выбором соединительного элемента и грамматическими категориями производящего существительного, а также анализ особых случаев варьирования (неодериваты от англицизмов, усеченные формы, параллельное употребление вариантов). Полученные данные могут быть использованы в лексикографической практике и в преподавании немецкого языка.*

Ключевые слова: *продуктивное словообразование, производное наречие, суффикс *-halber*, морфологическая вариативность, формальное варьирование, лексико-суффиксальное варьирование, словообразовательная модель, соединительный элемент (фуга), деривация.*

© 2026 T. V. Pervak

REALIZATION OF VARIABILITY OF WORD-FORMATION MODELS OF GERMAN ADVERBS WITH SUFFIX *-HALBER*

*This article examines the issue of lexico-suffixal variation in the word-formation models of German adverbs with the productive suffix *-halber*. The aim of the study is to identify the full range of word-formation models for this group of adverbs, determine their frequency, and describe the nuances of formal variation at the junction of the base word and the suffix. The paper employs corpus analysis methods (diversified search, concordance compilation, frequency counting) based on the DWDS corpus, as well as general scientific methods of observation, comparison, analysis, and modeling. The main results include the systematic description of the five word-formation models with their productivity analysis, the correlation between the choice of the connecting element and the grammatical categories of the base noun and the analysis of special variation cases (neo-derivatives from Anglicisms, truncated forms, parallel use of variants). The obtained data can be used in lexicographic practice and in teaching the German language.*

Key words: *productive word formation, derived adverb, suffix *-halber*, morphological variability, formal variation, lexico-suffixal variation, word-formation model, connecting element (linking vowel), derivation.*

Введение. Вариативность – это свойство языка, обусловленное законами его функционирования, оно заложено в языке и проявляется в речи. С лингвистической точки

зрения вариативность является признаком того, что язык жив, развивается и адаптируется к потребностям своих носителей. Примером тому может служить тенденция к появлению новых суффиксов или суффиксоидов в немецком словообразовании, в частности, суффикс *-o* в *Normalo, Realo, Anarcho* [Busse, 2006: 16], суффикс *-s* у наречий *durchweg(s), durchgehend(s), weiter(s)* [Dürscheid, Elspaß, Ziegler, 2011: 130] или отказ от соединительного элемента (фуги) в сложных словах (*Badmeister* вместо *Bademeister*, *Zeigfinger* вместо *Zeigefinger*) в Швейцарии и, наоборот, добавление фуги *-s-* (*Aufnahmsprüfung* вместо *Aufnahmeprüfung*, *Auslandsreise* вместо *Auslandreise*) в Австрии [Shafer, 2018: 21].

Язык уникален тем, что это не жесткая, однородная система, а динамичное и гибкое средство общения, которое постоянно адаптируется к различным социальным, региональным, функциональным и ситуативным условиям. Исходя из этого, лингвисты изучают диатопическую (языковое разнообразие в географическом пространстве), диастратическую (различия между социокультурными слоями языкового сообщества), диафазическую (различные стилистические способы выражения) и диахроническую вариативность (изменения языка с течением времени) [см. подробнее Shafer, 2018: 9]. Вопросы грамматической вариативности нашли отражение в работах многих германистов, в частности М. Бутта и Н. Фурхоп [Butt, Fuhrhop, 1999], А. Даммель и О. ШаллERTA, [Dammel, Schallert, 2019], К. Дюршайд и Я. Шнайдера [Dürscheid, Schneider, 2019].

Под вариативностью в общем плане мы, вслед за Н. С. Берсеновой, понимаем «сосуществование в языке (в определенный период его развития) нескольких нормативных вариантов, с помощью которых может осуществляться реализация одного и того же признака» [Берсенева, 2017: 83]. В синхронном срезе вариативность проявляется на всех уровнях языка и затрагивает произношение, структуру слова и предложения, лексику и семантику, поэтому изучение вариативности представляет собой одну из **актуальных задач** современной лингвистики. В то же время вариативность возможна лишь в некоторых пределах, выход за которые ведет к нарушению системных связей [Солнцев, 1983: 28]. В лингвистике вариативность традиционно рассматривается через понятия варианта, инварианта и варьирования. «Варьирование как процесс использования вариантов включает три основных типа: формальное, семантическое и функциональное. Это обусловлено знаковой природой языковых единиц, их формой, значением и функцией» [Хомутова, 2005: 28].

В данной статье внимание сфокусировано на формальном варьировании в области словообразовательных процессов, в частности на описании реализации лексико-суффиксального варьирования словообразовательных моделей немецких наречий с

продуктивным суффиксом *-halber*. В задачи исследования входит выявление полного спектра словообразовательных моделей и установление их частотности, а также описание нюансов лексико-суффиксального варьирования словообразовательной структуры наречий с суффиксом *-halber*. В немецком языке *halber* имеет неоднозначный статус, требующий пояснения. С одной стороны, *halber* может являться предлогом, употребляющимся в постпозиции в значении 'из-за' (*der Form halber*), или диалектным наречием с временным значением 'полчаса' (диал. *halber eins*) [DWDS]. С другой стороны в немецком языке существует словообразовательный элемент *-halber*, который представляет собой продуктивный аффикс со значениями 'ради чего-либо' (*probehalber*) и 'по причине чего-либо' (*geschäftehalber*). Терминологически в словаре DWDS *-halber* обозначен как адвербиальный аффикс, в грамматике Duden – как адвербиальный суффикс [Duden, 2022: 761]. В современных трудах германистов *-halber* наиболее часто анализируется как суффикс, который связывается преимущественно с существительными (абстрактными) и указывает на имеющуюся причину (каузальное значение) (см., например работы [Fleischer, Barz, 2012: 367; Lohde, 2006: 294; Vogel, Sahel, 2013: 179]). В результате соединения производящей основы с суффиксом *-halber* появляется суффиксальный дериват.

Новизна исследования определяется тем, что выявлена полная парадигма словообразовательных моделей наречий с суффиксом *-halber* с определением процентного соотношения их продуктивности, а также установлено соотношение между выбором соединительного элемента и грамматическими категориями производящего существительного. **Теоретическая значимость** исследования состоит в уточнении механизмов морфологического варьирования в немецком адвербиальном словообразовании, **практическая ценность** заключается в возможности использования полученных данных в лексикографической практике, преподавании немецкого языка.

Материал и методы исследования. Для проведения исследования использовался корпус немецкого языка DWDS, а также онлайн-словари немецкого языка Duden, DWDS. В работе нашли применение общенаучные эмпирические методы (наблюдение, измерение, сравнение) для сбора данных об объекте исследования и теоретические методы (анализ, моделирование, индукция) для обработки, обобщения и интерпретации материала. Кроме того, для составления собственного подкорпуса всех словоформ с суффиксом *-halber* в работе применялись методы корпусного анализа, такие как диверсифицированный поиск, составление конкорданса, подсчет частотности использования.

Первым шагом были определены критерии для отбора производных наречий с

суффиксом *-halber* и проведена выборка за период с 1995 по 2024 год из метакорпуса WebXL корпуса немецкого языка DWDS. После ручной обработки выборки от опечаток, повторов, эмодзи, верхнего регистра была сформирована собственная эмпирическая база исследования, включающая около 900 типов наречий с суффиксом *-halber* и 122400 токенов (в корпусной лингвистике токен – это конкретное, единичное вхождение словоформы или знака пунктуации в тексте, в то время как тип – это уникальная словоформа или знак). На втором этапе были решены непосредственно лингвистические задачи, а именно выявлены, систематизированы и описаны словообразовательные модели, по которым образуются наречия с суффиксом *-halber*. На заключительном этапе был рассмотрен вопрос лексико-суффиксального варьирования словообразовательной структуры немецких производных наречий.

Варьирование словообразовательных моделей наречий с суффиксом *-halber*.

При анализе суффиксальных моделей наречий актуальным остается вопрос установления производных или мотивирующих основ. Анализируя словообразовательные способы, Г. Альтманн пишет, что в случае с *-halber* речь идет о сращении, т. е. «о стяжении существительного в родительном падеже и постпозиции, управляемой родительным падежом. Однако в действительности словообразовательные элементы *interesse-* или *ordnungs-* не могут являться формами генитива, а *-halber* не выступает больше свободно в постпозиции» [Altmann, 2011: 179]. Такого же мнения придерживается и Э. Хеншель, указывая на то, что «в случае с суффиксом *-halber* речь идет о достаточно устаревшей, но все еще используемой постпозиции. Хотя орфографические нормы немецкого языка предписывают слитное написание *-halber* с существительными, носители языка часто пишут такие спонтанные неологизмы отдельно, например, *Frühstücks halber*» [Hentschel, 2020: 217]. В целом же германисты сходятся во мнении, что в современном немецком языке суффикс *-halber* в сочетании с абстрактными существительными представляет продуктивную модель для образования наречий с каузальным значением [Hentschel, 2020: 217; Fleischer, Barz, 2012: 367; Altmann, 2011: 179].

Р. З. Мурысов и Р. А. Газизов в статье «Словообразовательная структура наречий» отмечают, что «при анализе словообразовательных структур наречий выявляются 4 типа свободного варьирования: 1) фонетическое, 2) фонетико-орфографическое, 3) варьирование непосредственных составляющих (словообразовательной морфемы и/или производящей (мотивирующей) основы), 4) лексико-суффиксальное варьирование (варьирование аффиксов и варьирование производящих основ в результате аффиксации)» [Мурысов, Газизов, 2020: 344]. Вопрос «варьирования производящих основ при

суффиксации связан с выявлением направления производности, с одной стороны, и определением статуса фонемных комплексов на стыке производящей основы и словообразовательного элемента, с другой» [Мурясов, Газизов, 2020: 345]. Исходя из вышеизложенного, в первую очередь необходимо выяснить, по каким моделям строятся наречия с суффиксом *-halber*. Это позволит определить статус фонемных комплексов при варьировании производящих основ, а также проследить влияние морфологической структуры и грамматического значения производящей основы на выбор словообразовательной модели производного наречия. Рассмотрим основные словообразовательные модели:

1. Производящая основа, выраженная существительным, + *-(e)s-* + *-halber*

Данная модель демонстрирует самую высокую продуктивность. Из анализа эмпирического материала следует, что на нее приходится более 55 процентов всех типов производных наречий. Деривационный процесс происходит с использованием соединительного элемента *-(e)s-*, расположенного между производящей основой и суффиксом. Наречия данной группы могут образовываться от существительных всех трех родов, например *spaßeshalber* ‘шутки ради’ (← *der Spaß*), *sicherheitshalber* ‘в целях безопасности’ (← *die Sicherheit*), *altershalber* ‘по возрасту’ (← *das Alter*). Тем не менее, количественный анализ показывает доминирование существительных женского рода с суффиксами *-heit*, *-ion*, *-ität*, *-keit/-igkeit*, *-schaft*, *-ung*, *-t* (*Sicherheit*, *Information*, *Opportunität*, *Zuständigkeit*, *Freundschaft*, *Erfüllung*, *Vorsicht*) – на их долю приходится около 65 процентов всех производящих основ данной модели. Обратим внимание на то, что в процессе словосложения подобных существительных с другими существительными также часто используется фуга *-s-*, например *Information+s+abend*, *Opportunität+s+prinzip*. Аналогичная закономерность сохраняется и при образовании наречий с суффиксом *-halber*, например *informationshalber* ‘ради информации’, *opportunitätshalber* ‘ради возможности’.

У наречий, образованных от существительных мужского и среднего рода, соединительный элемент *-(e)s-* формально восходит к грамматической форме сильного в родительном падеже (*anstandshalber* ‘ради приличия’, *beispielshalber* ‘для примера’, *vorzugshalber* ‘ради преимущества’, *berufshalber* ‘ради работы’, *urlaubshalber* ‘в связи с отпуском’, *trainingshalber* ‘ради тренировки’, *amtshalber* ‘ради должности’).

В некоторых случаях, вероятно в целях языковой экономии, наблюдается использование в качестве производящей основы существительного в устоявшейся сокращенной форме без фуги, например, *demohalber* от

demonstrationshalber, infohalber от *informationshalber*.

(1) *Die beiden anderen Broker haben bislang nicht reagiert, aber sobald ich was höre, stelle ich es gern infohalber hier mit ein* [DWDS] ‘Остальные два брокера пока не ответили, но как только я что-нибудь узнаю, я с радостью опубликую это здесь для вашего сведения’.

2. Производящая основа, выраженная существительным, + *-e-* + *-halber*

Для данной модели типично использование фуги *-e-* на стыке производящей основы и суффикса, например, *geschäftehalber* ‘по делам’, *experimentehalber* ‘ради эксперимента’, *gerüchtehalber* ‘по слухам’, *umständehalber* ‘ввиду обстоятельств’. Соединительный элемент *-e-* восходит к форме множественного числа существительных мужского и среднего рода: *der Umstand – die Umstände, das Gerücht – die Gerüchte, das Geschäft – die Geschäfte, das Experiment – die Experimente* и т. д.

(2) *Gelassenheit dem Tod gegenüber kommt gerüchtehalber erst mit dem Alter* [DWDS] ‘По слухам, спокойствие перед смертью приходит только с возрастом’.

3. Производящая основа, выраженная существительным, + *-(e)n-* + *-halber*

Характерным для третьей модели является наличие фуги *-(e)n-* между производящей основой и суффиксом, например, *ehrenhalber* ‘из уважения’, *gnadenhalber* ‘из милосердия’, *ferienhalber* ‘в связи с каникулами’, *studienhalber* ‘ради учебы’, *schuldenhalber* ‘по поводу долгов’. Как и в случае с немецким адвербиальным суффиксом *-weise* здесь прослеживается формальное совпадение с формой множественного числа, например *flaschenweise* ‘бутылками’, *stundenweise* ‘часами’ (мотивирующей основой выступают многосложные существительные женского рода во множественном числе) [Первак, 2022: 81].

(3) *Die Praxis bleibt ferienhalber vom 07.08.2023 bis 20.08.2023 geschlossen* [DWDS] ‘Практика будет закрыта на каникулы с 7 августа 2023 года по 20 августа 2023 года’.

В корпусе встречаются единичные случаи деривации наречий от существительных мужского рода слабого склонения, образующих грамматическую категорию числа с помощью суффикса *-en*, например *nerventhalber* ‘ради сохранения нервов’, или смешанного склонения с элементом *-ns* – *namenshalber* ‘из-за имени’.

4. Производящая основа, выраженная существительным, + *-halber*

В рамках данной модели наречие формируется путем непосредственного присоединения суффикса *-halber* к существительному без использования дополнительных элементов. В словообразовании активно участвуют существительные всех трех родов, например, *alibihalber* ‘ради алиби’ (← *das Alibi*), *hobbyhalber* ‘ради хобби’ (← *das Hobby*), *kürzahalber* ‘ради краткости’ (← *die Kürze*), *gaudihalber* ‘для забавы’ (← *die Gaudi*),

testhalber ‘в целях проверки’ (← *der Test*), *ersatzhalber* ‘в качестве замены’ (← *der Ersatz*).

(4) *Hier bei uns im Allgäu benennt man im Alltagsgebrauch gern mal gaudihalber jemanden als Liesl* [DWDS] ‘Здесь, в регионе Альгау, мы часто в шутку называем кого-то Лизл в повседневной жизни’.

В некоторых случаях наблюдается усечение грамматической морфемы производящей основы, в частности, морфемы *-e* отсутствует у наречий *strafhalber* ‘ради наказания’ и *schulhalber* ‘по причине долгов’, образованных соответственно от *die Strafe* и *die Schule*.

Примечательно, что производящей основой активно выступают заимствования из английского языка, например, *entertainmenthalber* ‘ради развлечения’, *supporthalber* ‘ради поддержки’, *bloghalber* ‘ради блога’, *fakehalber* ‘по причине подделки’, *eventhalber* ‘ради мероприятия’, *safetyhalber* ‘ради безопасности’.

5. Производящая основа, выраженная прилагательным, + *-halber*

Анализ корпусного материала показывает, что для суффикса *-halber* не типична структурная связь с прилагательными в отличие от вышерассмотренных моделей с существительными. Тем не менее, в корпусе зафиксированы наречия *einfachhalber* и *einfacherhalber* (основа – прилагательное *einfach*) ‘ради простоты’ с частотностью 141 токен и 30 токенов соответственно. Также наблюдаются единичные случаи производных наречий типа *fairerhalber* ‘ради справедливости’, *aussichtsloschalber* ‘из-за безнадежности’, *pseudohalber* ‘формально’, *vollständighalber* ‘для полноты’, которые воспринимаются скорее как неодериваты.

(5) *Hilfesuchende nannten ihn einfachhalber ‘Mr. Philips Radio’* [DWDS] ‘Те, кто искали помощи, называли его просто «Мистер Philips Radio»’.

(6) *Die Terminvergabe findet einfacherhalber online über diesen LINK statt* [DWDS] ‘Для вашего удобства запись на прием может быть осуществлена онлайн по этой ссылке’.

Единичными случаями представлена fuga *-er*, восходящая к грамматической форме множественного числа существительных, например *kinderhalber* ‘ради детей’.

Анализируемый корпус языкового материала доказывает, что в 99% случаев производящей основой выступает существительное. Все проанализированные модели с частотностью их употребления наглядно представлены в таблице.

Таблица. Модели производных наречий с суффиксом *-halber*

Словообразовательная модель	Производные наречия	Частотность модели (в %)
Существительное + (e)s + <i>-halber</i>	<i>sicherheitshalber, altershalber</i>	55%
Существительное + e + <i>-halber</i>	<i>gerüchtehalber, umständehalber</i>	3%
Существительное + (e)n + <i>halber</i>	<i>ehrenhalber, studienhalber</i>	6%
Существительное + <i>-halber</i>	<i>probehalter, interessehalter</i>	35%
Прилагательное + <i>-halber</i>	<i>einfachhalter, fairerhalter</i>	1%

Особые случаи лексико-суффиксального варьирования. В ряде случаев в производных наречиях наблюдается формальное варьирование, т. е. изменение плана выражения единиц при сохранении тождества в плане содержания, например, *scherzeshalber* (155 токенов), *scherzhalber* (98), *scherzenshalber* (9). Первое наречие образовано от существительного *der Scherz* с применением соединительного элемента *-(e)s*, второе наречие – без *-(e)s*, третье – от глагола *scherzen* с использованием *-(e)s*. Можно предположить, что варьирование производящих основ в деривационном процессе определяется отчасти тем, что производное наречие не закреплено в современных нормативных словарях немецкого языка (проверка проведена по словарям Duden, DWDS). Включение наречия в словарный состав языка, вероятно, закрепит и единую орфографическую норму, как в случае с наречием *spaßeshalber* (норма).

(7) *Sie haben sogar scherzeshalber geschätzt, wo mein Blutzucker jetzt liegen könnte* [DWDS] ‘Они даже в шутку оценили, какой у меня сейчас уровень сахара в крови’.

(8) *Die beiden Vornamen wurden scherzhalber aneinandergesetzt und so entstand der Name Harrida* [DWDS] ‘Два первых имени были в шутку соединены, и так родилась фамилия Харрида’.

(9) *Ich hab ja schon mal scherzenshalber gesagt, wir sind so gut, wir überspringen die Regionalliga einfach* [DWDS] ‘Однажды я в шутку сказал, что мы настолько хороши, что просто пропустим региональную лигу’.

Примеры (7), (8), (9) убеждают, что производные наречия не обнаруживают какого-либо существенного семантического различия. Все три варианта указывают на причину или мотив действия и совпадают в значении «в шутку», «ради шутки».

В некоторых случаях существуют две параллельные орфографические формы слова, закрепленные в словарях немецкого языка, например, *umständehalber* – *umstandshalber* ‘в силу обстоятельств’.

(10) *Der Besitzer muss sich umstandshalber von seinen Lieblingen trennen* [DWDS] ‘В силу обстоятельств хозяину приходится расстаться со своими любимцами’.

(11) *Üblicherweise sind unsere Olivenholzprodukte nicht lackiert, seltene Ausnahmen sind*

aber umständehalber möglich [DWDS] ‘Наши изделия из оливкового дерева обычно не покрываются лаком, но в силу обстоятельств в редких случаях возможны исключения’.

В обоих примерах (10) и (11) наречия используются в значении «в связи с особыми обстоятельствами, в силу обстоятельств». В ходе количественного анализа также выявлено, что *umständehalber* используется в корпусе значительно чаще – 1131 токен, *umstandshalber* – 39. Интерес представляют производные наречия *lebensumständehalber* ‘в силу жизненных обстоятельств’, *umzugsumständehalber* ‘из-за обстоятельств переезда’, у которых в структуру наречия введены дополнительные элементы плана содержания. По мнению П. Брандта, такое «насыщение внутренних аргументов является центральным механизмом в образовании наречий и имеет потенциал в области суффиксальных образований» [Brandt, 2022: 21]. Вполне допустимо, что такой словообразовательный механизм используется как для экономии языковых средств, так и для выражения сложных понятий в более компактной форме или сокращения фраз, например,

(12) *Der (Sohn) heisst Slawa, ist halb Russe, halb Deutscher, neigt aber lebensumständehalber zum Russische* [DWDS] ‘Сына зовут Слава, он наполовину русский, наполовину немец, но в силу обстоятельств тяготеет к русскому’.

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать некоторые частные выводы относительно активных процессов в адвербиальном словообразовании современного немецкого языка.

1. Образование наречий с суффиксом *-halber* происходит как с использованием соединительных элементов, так и без них. Варьирование словообразовательных моделей обусловлено большей частью парадигматикой грамматических категорий производящих слов, соответственно в нашем случае используемые соединительные элементы на стыке основы и суффикса *-halber* восходят к грамматическим формам существительных.

2. Флексии *-s* и *-ns* являются показателями родительного падежа у существительных мужского и среднего родов и сохраняются при деривации в структуре производных наречий (*besuchshalber* ‘ради посещения’, *namenshalber* ‘из-за имени’). Суффиксы *-(e)n*, *-e* и *-er* выступают маркерами категории множественного числа существительных и варьируют при образовании соответствующих наречий: *ehrenhalber* ‘ради уважения’, *umständehalber* ‘из-за обстоятельств’, *kinderhalber* ‘ради детей’. В то же время fuga *-s* в частотной модели «существительное женского рода + *-s* + *-halber*» (*sicherheitshalber* ‘ради безопасности’, *vorsichtshalber* ‘из предосторожности’) не указывает на грамматические категории существительных, а является принятым в немецком языке словообразовательным элементом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берсенева Н. С. Реализация вариативности словообразовательных моделей в лингвистическом регистре научного дискурса // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 10-1 (76). С. 83-87.
2. Мурясов Р. З., Газизов Р. А. Словообразовательная структура наречий // Вестник Башкирского университета. 2020. Т. 25. № 2. С. 341-347.
3. Первак Т. В. Словообразовательные модели отсубстантивных наречий с суффиксом *-weise* в немецком языке // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2022. № 5. С. 78-85.
4. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. Москва: Наука, 1983. 301 с.
5. Хомутова Т. Н. Теория языковой вариативности: социолингвистический аспект. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2005. № 11 (51). С. 28-34.
6. Altmann H. Prüfungswissen Wortbildung. UTB, 2011. 221 S.
7. Brandt P. Adverbmuster im Korpus Präpositionen, Superlative, und Modal- vs. Satzadverbien // Modicom, Pierre-Yves (Hrsg.). Adverbien und Adverbiale. Grenzen und Gliederung einer syntaktischen Kategorie im Deutschen. Heidelberg, Winter. 2022. S. 15-27.
8. Busse D. Sprachnorm, Sprachvariation, Sprachwandel. Überlegungen zu einigen Problemen der sprachwissenschaftlichen Beschreibung des Deutschen im Verhältnis zu seinen Erscheinungsformen // Deutsche Sprache. 2006. 34. Jg. Heft 4. S. 314-333.
9. Butt M., Fuhrhop N. Variation und Stabilität in der Wortstruktur: Untersuchungen zu Entwicklungen, Erwerb und Varietäten des Deutschen und anderer Sprachen. Germanistische Linguistik: Monographien. Hildesheim: Olms, 1999. 416 S.
10. Dammel A., Schallert O. Morphological Variation: Theoretical and Empirical Perspectives. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2019. 345 p.
11. Dürscheid C., Elspaß S., Ziegler A. Grammaticale Variabilität im Gebrauchsstandard: das Projekt „Variantengrammatik des Standarddeutschen“ // Grammatik und Korpora. Dritte Internationale Konferenz. Mannheim. Tübingen: Narr, 2011. S. 123-140.
12. Dürscheid C., Schneider J. G. Standardsprache und Variation. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2019. 96 S.
13. Fleischer W., Barz I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin: de Gruyter, 2012. 504 S.
14. Hentschel E. Basiswissen deutsche Wortbildung. 1. Aufl. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2020. 241 S.
15. Lohde M. Wortbildung des modernen Deutschen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2006. 350 S.
16. Shafer N. Varietäten und Varianten verstehen lernen: Zum Umgang mit Standardvariation in Deutsch als Fremdsprache. Materialien Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Band 99. Universitätsverlag Göttingen, 2018. 303 S.
17. Vogel R., Sahel S. Einführung in die Morphologie des Deutschen. Darmstadt: WBG, 2013. 282 S.

СПИСОК ЛЕКSIKOGPAФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Доступ: <https://www.dwds.de>. (Дата обращения: 19.07.2025).
2. Duden. Die Grammatik: Struktur und Verwendung der deutschen Sprache. Sätze – Wortgruppen – Wörter. 10., überarbeitete Aufl. Berlin: Dudenverlag, 2022. S. 984.
3. Duden. Доступ: <https://www.duden.de>. (Дата обращения: 15.07.2025).

REFERENCES

1. Berseneva, N. S. (2017). Realizatsiya variativnosti slovoobrazovatelnykh modeley v lingvisticheskom registre nauchnogo diskursa [Realization of variability of word-formation models in the linguistic register of scientific discourse]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. No 10-1 (76). Pp. 83-87. (In Russ.)
2. Muryasov, R. Z., Gazizov, R. A. (2020). Slovoobrazovatel'naya struktura narechiy [Word-formation structure of adverbs]. In *Vestnik Bashkirskogo universiteta*. Vol. 25. No 2. Pp. 341-347. (In Russ.)
3. Pervak, T. V. (2022). Slovoobrazovatel'nye modeli otsubstantivnykh narechiy s suffiksom *-weise* v nemetskom yazyke [Word-formation models of substantive adverbs with the suffix *-weise* in German]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika*. No 5. Pp. 78-85. (In Russ.)
4. Solntsev, V. M. (1983). *Yazyk kak sistemno-strukturnoe obrazovanie* [Language as a systemic-structural formation]. Moskva: Nauka. (In Russ.)
5. Khomutova, T. N. (2005). Teoriya yazykovoy variativnosti: sotsiolingvisticheskiy aspekt [Theory of language variability: sociolinguistic aspect]. In *Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika*. No 11 (51). Pp. 28-34. (In Russ.)
6. Altmann, H. (2011). *Prüfungswissen Wortbildung*. UTB.
7. Brandt, P. (2022). Adverbmuster im Korpus Präpositionen, Superlative, und Modal- vs. Satzadverbien. In Modicom, Pierre-Yves (Hrsg.). *Adverbien und Adverbiale. Grenzen und Gliederung einer syntaktischen Kategorie im Deutschen*. Heidelberg, Winter. S. 15-27.
8. Busse, D. (2006). Sprachnorm, Sprachvariation, Sprachwandel. Überlegungen zu einigen Problemen der sprachwissenschaftlichen Beschreibung des Deutschen im Verhältnis zu seinen Erscheinungsformen. In *Deutsche Sprache*. 34. Jg. Heft 4. S. 314-333.
9. Butt, M., Fuhrhop, N. (1999). *Variation und Stabilität in der Wortstruktur: Untersuchungen zu Entwicklungen, Erwerb und Varietäten des Deutschen und anderer Sprachen*. Germanistische Linguistik: Monographien. Hildesheim: Olms.
10. Dammel, A., Schallert, O. (2019). *Morphological Variation: Theoretical and Empirical Perspectives*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
11. Dürscheid, C., Elspaß, S., Ziegler, A. (2011). Grammatische Variabilität im Gebrauchsstandard: das Projekt „Variantengrammatik des Standarddeutschen“. In *Grammatik und Korpora*. Dritte Internationale Konferenz. Mannheim. Tübingen: Narr, S. 123-140.
12. Dürscheid, C., Schneider, J. G. (2019). *Standardsprache und Variation*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
13. Fleischer, W., Barz, I. (2012). *Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin: de Gruyter.
14. Hentschel, E. (2020). *Basiswissen deutsche Wortbildung*. 1. Aufl. Tübingen: Narr Francke Attempto.
15. Lohde, M. (2006). *Wortbildung des modernen Deutschen*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
16. Shafer, N. (2018). *Varietäten und Varianten verstehen lernen: Zum Umgang mit Standardvariation in Deutsch als Fremdsprache*. Materialien Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Band 99. Universitätsverlag Göttingen.
17. Vogel, R., Sahel, S. (2013). *Einführung in die Morphologie des Deutschen*. Darmstadt: WBG.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. DWDS – *Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache*. Available at: <https://www.dwds.de>. (Accessed: 19.07.2025).
2. *Duden. Die Grammatik: Struktur und Verwendung der deutschen Sprache*. Sätze – Wortgruppen – Wörter. 10., überarbeitete Aufl. Berlin: Dudenverlag, 2022.

3. *Duden*. Available at: <https://www.duden.de>. (Accessed: 15.07.2025).

Первак Татьяна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры германской и романской филологии, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения» (ул. Радио, 10а, стр. 2, г. Москва, Российская Федерация, 105005)

E-mail: alexfirst@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-3427-3317

SPIN-код: 3056-0249

Pervak Tatiana V. – Candidate of Philology, Associate Professor, Department of German and Roman Philology, Federal State University of Education

(str. Radio 10, build. 2, Moscow, Russian Federation, 105005)

E-mail: alexfirst@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-3427-3317

SPIN-код: 3056-0249

Поступила в редакцию 11 августа 2025 г.